

LIBRI NOSTRI

FORTUNATO AMMENDOLIA – RICCARDO PETRICCA, *Chiesa e pastorale digitale. In uscita verso una società 5.0, Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2023, pp. 200, € 17,00. ISBN 978-88-612-4945-5.*

Il libro, nella sua struttura, prende spunto dal programma del corso offerto presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma e affidato al prof. ing. Riccardo Petricca, con la collaborazione dell'altro autore, il dott. Fortunato Ammendolia (p. 12). Arricchiscono il contributo: la prefazione affidata al dott. Vincenzo Corrado, direttore dell'Ufficio comunicazioni sociali della Conferenza Episcopale Italiana; e la postfazione del prof. Luca Pandolfi, professore ordinario di Antropologia culturale presso la Pontificia Università Urbaniana di Roma.

Il testo è diviso in sette capitoli, di cui il primo può essere pensato come una sorta di mini enciclopedia. In essa, il dott. Ammendolia si preoccupa, tra le altre cose, di rendere consapevoli i lettori del significato di alcuni termini che verranno poi ripresi nei capitoli successivi, ma che stanno entrando sempre di più anche nel lessico comune. Tra questi, quello che poi ritorna esplicitamente nei titoli di quasi tutti gli altri capitoli è *onlife*: un ambiente ibrido dove ambiente fisico e digitale si mescolano e si confondono (p. 24). E il motivo di insistenza su questo termine è facile da comprendere, una volta capito bene il suo significato: ormai tutto il mondo è *onlife*. L'espansione di Internet, il fatto che quasi ogni nostro dispositivo è connesso alla rete, così come l'orientamento a spostare tutti i servizi nel campo del digitale, fanno sì che l'umanità viva ormai, consapevolmente o meno, *onlife*. Ma non si può pensare l'umanità se non nel suo essere sociale. Da qui l'altro termine portante di tutto il libro: società 5.0. In analogia con la notazione utilizzata per le varie versioni di uno stesso *software*, il termine "società 5.0" vuole esprimere l'idea che la società che si sta costituendo in questa epoca è un'evoluzione di quella precedente – incentrata sull'informazione – (p. 29). Come spiega lo stesso Ammendolia, il concetto è stato introdotto dal governo giapponese nel 2016 per esprimere che «la vera evoluzione tecnologica [deve mettere] al primo posto il benessere delle persone» (p. 29). Da tutto questo si capisce che, per la Chiesa, la Pastorale Digitale non può essere intesa solo con un uso efficiente e moralmente corretto dei mezzi di comunicazione digitali, ma deve comportare la consapevolezza della necessità della sua presenza *onlife*, affinché «tutto l'uomo sia al centro» della Società 5.0 (pp. 30.45).

Si comprende, così, la definizione che viene data nel testo di pastorale digitale: «quell'insieme di processi atti a far interagire in modo adeguato la pastorale e le tec-

nologie digitali, perché si realizzi un uscire, annunciare, abitare, educare trasfigurare della Chiesa nella prospettiva *onlife*. Celebrazione, catechesi e carità dovranno quindi compiersi nell'era dell'iperconnessione, considerando pertanto cultura e comunicazione digitale» (p. 44).

Se i primi due capitoli sono serviti come introduzione alla Pastorale Digitale, quelli che seguono diventano una sorta di manuale operativo, attraverso il quale, continuando ad approfondire concetti legati al mondo digitale, la Chiesa può operare consapevolmente anche *onlife*. Il processo è quello “sinodale” dell'ascoltare, discernere e scegliere. Il terzo capitolo, allora, ancora a cura del prof. Ammendolia, si preoccupa di dare conoscenze e strumenti dell'ascolto nel mondo *onlife*, che è caratterizzato da una quantità di informazioni molto più vasta di quella del solo mondo fisico e dove discorsi e pensieri possono essere ripresi anche dopo la loro prima volta, quindi anche con contesti e situazioni sociali mutati rispetto a quando sono stati espressi in origine. Oltre al fatto che questo tipo di “ascolto” è spesso affidato ad algoritmi che operano in autonomia o, comunque, non sempre sotto la supervisione diretta dell'uomo.

Dopo aver fatto il punto sul tema dell'ascolto, il capitolo successivo, a firma di Petricca, si preoccupa, nella prima parte, di illustrare il cosiddetto *Manifesto onlife*, frutto di un confronto multidisciplinare – antropologia, filosofia, informatica, neuroscienze, sociologia, psicologia e scienze politiche – con lo scopo di dare delle tracce per aprire un dibattito di approfondimento sulla transizione dal mondo fisico al mondo *onlife*. Successivamente il focus del contributo si sposta su opportunità e criticità del mondo digitale, anche con interessanti rimandi a fatti di cronaca passata oppure a situazioni di dipendenza da Internet o a vere e proprie sindromi legate alla presenza online. Obiettivo di questo capitolo è quello di far prendere coscienza che quanto è appreso dall'ascolto necessita di essere sottoposto ad un discernimento formato e informato su un mondo, quello del digitale, spesso troppo poco conosciuto, ma molto più influente di qualunque strumento fisico e concreto.

I due capitoli successivi, quinto e sesto, sempre a firma dell'ing. Petricca, sono un approfondimento di quanto egli stesso anticipa nel capitolo quarto su protezione dei dati personale e sulla cybersicurezza e come questi interessino la Chiesa molto più di quello che si possa pensare.

Infine, il settimo capitolo, a firma congiunta dei due autori, vuole essere «una scheda pastorale. Di fatto, una “traccia” per strutturare un percorso laboratoriale secondo i contenuti di questa pubblicazione. Un percorso che perora un camminare insieme: presbiterio, comunità religiose, laici, esperti, in opportune sinergie con il territorio» (p. 177).

Purtroppo ci sarebbe voluto molto più spazio per estrapolare tutti i concetti e, ancora di più, tutte le conseguenze di questo testo, però, a mo' di conclusione, si vuole almeno

condividere il giudizio che il prof. Pandolfi dà nella postfazione: «il libro è il desiderio fatto comunicazione di voler condividere questa storia [di anni di esperienza dei due autori] con tanti altri. C'è il desiderio e la passione di raccontare ad altri, aiutarli ad aprire gli occhi e rendere solide e competenti le letture della realtà così come i progetti di presenza e azione e trasformazione della stessa» (p. 191).

Antonio Galati

PASQUALE BUA (cur.), *Giuseppe Marafini (1917-1973). Vescovo del Concilio, apostolo dell'unità. Studi tra il centenario della nascita e il cinquantenario della morte*, Aracne, Genzano di Roma 2023, pp. 160, € 16,00. ISBN: 979-12-218-0891-9.

Mons. Giuseppe Marafini, vescovo di Veroli-Frosinone (1964-1973) viene omaggiato di un lavoro corale, coordinato dal prof. Bua, frutto di ricerche condotte tra il 2017 e il 2023. Lo studio si affianca agli approcci riuscitissimi cui Bua continua a dedicarsi (cfr. anzitutto P. BUA, *Roma, il Lazio e il Vaticano II. Preparazione, contributi, ricezione*, Studium, Roma 2019, per questa rivista recensito da L. Cappelletti [TL 9/2020 165-168]), relativi allo studio delle diocesi laziali all'indomani del Vaticano II, per coglierne figure di riferimento, iniziative di ricezione, cammini sperimentali, e così pazientemente rammendare un tessuto rimasto per troppo tempo incoerente. Il volume presenta una prefazione di mons. Ambrogio Spreafico, cui seguono una testimonianza e quattro studi specifici, che tratteggiano la vita, il pensiero e l'opera di mons. Marafini, come «vescovo del Concilio e apostolo dell'unità», sebbene Bua nell'introduzione, aprendo a nuove possibili ricerche, segnala la naturale incompiutezza del titolo di cui ci occupiamo (p. 12).

Il primo degli studi è proprio di Bua, che colloca mons. Marafini nel pieno dei lavori conciliari e più ampiamente dello spirito dell'assise romana. Il vescovo intervenne con due discorsi sullo schema di dichiarazione sulla libertà religiosa, la futura *Dignitatis humanae*, e sul cosiddetto schema XIII, remota preparazione della *Gaudium et spes*, nei quali Bua riscontra «uno stile caratterizzato dai toni concilianti e dalle affermazioni misurate» (p. 80), virtù in filigrana visibili in tutto l'episcopato di Marafini, che alla Segreteria del concilio consegnò anche tre *Animadversiones*. Concluso il Concilio nella prima lettera pastorale del 1966 il vescovo ebbe a dire: «non è stato propriamente un traguardo, ma una tappa» (p. 44), evocando nello stile e nelle intenzioni quelle iniziative lungimiranti e coraggiose che saprà mettere in atto nel suo episcopato.

Di questo si occupa lo studio di Sergio Reali, capace di restituire di mons. Marafini un ritratto di vescovo operoso, zelante, «solerte dissodatore del terreno e generoso se-